

Q16: O que te motivou a escolher um curso na área de TIC?

Categoria	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID	
Interesse pessoal e aptidão	Identificação com a área de exatas / tecnologia	7	"Identificação com a área de exatas"	Identificação com a área de exatas	12	
			"finidade com matemática, lógica e outras disciplinas da área de exatas."	Interesse por Inovação e Tecnologia, Curiosidade, criatividade, afinidade com matemática, lógica e outras disciplinas da área de exatas.	84	
			"queria algo na área de exatas"	Acabei no curso por acaso pois queria algo na área de exatas	95	
			"interesse pela área de exatas"	interesse pela área de exatas	152	
			"Simplesmente porque eu tinha que escolher um curso e o mais proximo do que eu gostava de fazer era TI"	Simplesmente porque eu tinha que escolher um curso e o mais proximo do que eu gostava de fazer era TI	277	
			"Facilidade com áreas similares de conhecimento"	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Facilidade com áreas similares de conhecimento	308	
			"Na época, era a única opção disponível para mim na minha cidade, que me interessava minimamente."	Interesse por Inovação e Tecnologia, Na época, era a única opção disponível para mim na minha cidade, que me interessava minimamente.	357	
	Interesse na área de jogos		3	"pós graduação em design de jogos"	Interesse por Inovação e Tecnologia, Porque eu queria fazer um Robô e pós graduação em design de jogos	40
				" Abrir caminho para me tornar desenvolvedora de jogos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Abrir caminho para me tornar desenvolvedora de jogos	71
				" Interesse por jogos"	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Interesse por jogos	330
Interesse pela robótica		2	"Porque eu queria fazer um Robô"	Interesse por Inovação e Tecnologia, Porque eu queria fazer um Robô e pós graduação em design de jogos	40	
			"Sempre tive interesse em jogos e robôs, entrei para uma liga de robótica na escola e foi isso que fez tentar o curso."	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Sempre tive interesse em jogos e robôs, entrei para uma liga de robótica na escola e foi isso que fez tentar o curso.	173	

	Curiosidade	1	"Curiosidade"	Interesse por Inovação e Tecnologia, Curiosidade , criatividade, afinidade com matemática, lógica e outras disciplinas da área de exatas.	84
	Oportunidade de expandir a Criatividade	1	"criatividade"	Interesse por Inovação e Tecnologia, Curiosidade, criatividade , afinidade com matemática, lógica e outras disciplinas da área de exatas.	84
Não planejou / por eliminação		2	"famosa frase popular: " cari de paraquedas". "	Não tive motivo para entrar na área da tecnologia, a famosa frase popular: " cari de paraquedas".	80
			"Por eliminação dos cursos disponíveis mais próximos a mim"	Por eliminação dos cursos disponíveis mais próximos a mim	310
Incentivo de terceiros		9	"Fui incentivada por alguns amigos de sala na época "	Fui incentivada por alguns amigos de sala na época do 3º ano do ensino médio	81
			"Meu pai trabalha na área e sempre me interessei "	Meu pai trabalha na área e sempre me interessei	123
			"Fui influenciada pelo meu irmão, que estudava a área. "	Fui influenciada pelo meu irmão, que estudava a área. Não tinha a menor compreensão sobre o que era.	132
			" Meu pai eacolheu meu curso técnico em Informática e me incentivou a escolher a graduação em Engenharia de Software para continuar na área. "	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Meu pai eacolheu meu curso técnico em Informática e me incentivou a escolher a graduação em Engenharia de Software para continuar na área.	162
			"Meu irmão é uma ex namorada dele atuavam nessa área então eu já tinha uma noção sobre esse mundo."	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Meu irmão é uma ex namorada dele atuavam nessa área então eu já tinha uma noção sobre esse mundo.	188
			" Minha irmã fez técnico em informática na minha cidade e eu achava os livros que ela tinha do windows 7 o máximo, quando atingi idade suficiente o curso não existia mais e não tinha	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Minha irmã fez técnico em informática na minha cidade e eu achava os livros que ela tinha do windows 7 o máximo, quando atingi idade suficiente o curso não existia mais e não tinha outro onde eu morava então eu decidi que iria fazer faculdade de TI.	189
			" Uma inspiração da área foi meu professor do curso médio/técnico. Só no meu último ano de curso tive uma professora da área"	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Uma inspiração da área foi meu professor do curso médio/técnico. Só no meu último ano de curso tive uma professora da área	309
			"Meu pai é da área, o que me gerou interesse desde nova"	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo, Meu pai é da área, o que me gerou interesse desde nova	422

			"família "	Interesse por Inovação e Tecnologia, família	339
Receptividade as mulheres		2	"área de tecnologia era muito receptiva as mulheres"	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Também vi que a área de tecnologia era muito receptiva as mulheres . Existem muitos incentivos direcionados a inserir as mulheres no mercado de tecnologia hoje em dia.	116
			"Existem muitos incentivos direcionados a inserir as mulheres no mercado de tecnologia hoje em dia."	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Também vi que a área de tecnologia era muito receptiva as mulheres. Existem muitos incentivos direcionados a inserir as mulheres no mercado de tecnologia hoje em dia.	116
Busca por estabilidade financeira		2	"Necessidade de encontrar uma área que me permita estabilidade financeira. "	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Necessidade de encontrar uma área que me permita estabilidade financeira . Mas acredito ter sido uma ilusão promovida com o intuito de aumentar os profissionais na área.	186
			"Dinheiro "	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Dinheiro	355
Acompanhar evolução tecnológica		1	"Medo da minha ignorância frente às novas tecnologias"	Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Medo da minha ignorância frente às novas tecnologias	237
Por poder relacionar tecnologia com outras áreas		1	"Poder abordar temas relacionados a saúde e meio ambiente com a tecnologia."	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Poder abordar temas relacionados a saúde e meio ambiente com a tecnologia .	332
Influência da Mídia		1	"Gostar da ideia de "programar que nem nos filmes". Lembro muito do primeiro filme do jurassic park, da menina que era irmã mais velha abrindo as portas do parque no computador :P e outros personagens de desenhos etc programando (mulheres ou nao) "	Interesse por Inovação e Tecnologia, Gostar da ideia de "programar que nem nos filmes". Lembro muito do primeiro filme do jurassic park, da menina que era irmã mais velha abrindo as portas do parque no computador :P e outros personagens de desenhos etc programando (mulheres ou nao)	388
Circunstâncias		3	"Achava que seria o curso que mais me encaixaria no período noturno"	Achava que seria o curso que mais me encaixaria no período noturno	391
			"já trabalhava na área e precisava do diploma pra me manter no emprego"	já trabalhava na área e precisava do diploma pra me manter no emprego	394

			"Oportunidade no mercado de trabalho formal"	Oportunidade no mercado de trabalho formal	408
Empregabilidade		1	"Empregabilidade "	Empregabilidade	420
Interesse por Inovação e Tecnologia		286	Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	4
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	5
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	7
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	8
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	9
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	11
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	13
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	14
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	16
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	17
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	18
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	19
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	22
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	23
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	24
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	27			
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	28			
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	29			

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	30
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	31
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	32
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	33
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	37
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	38
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	39
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Porque eu queria fazer um Robô e pós graduação em design de jogos	40
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	41
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	42
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	43
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	44
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	45
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	46
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	47
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	48
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	49
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	50
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	52
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	53
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	55
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	56
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	57

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	58
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	59
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	60
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	62
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	63
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	64
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	65
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	66
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	67
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	68
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	69
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	70
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Abrir caminho para me tornar desenvolvedora de jogos	71
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	74
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	75
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	76
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	77
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	78
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	79
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	83
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Curiosidade, criatividade, afinidade com matemática, lógica e outras disciplinas da área de exatas.	84

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	85
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	86
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	87
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	89
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	90
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	91
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	92
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	93
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	96
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	97
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	98
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	100
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	101
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	102
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	103
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	106
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	107
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	109
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	110
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	111
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	112
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	113

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	114
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	115
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	117
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	118
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	120
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	124
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	128
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	129
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	130
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	131
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	134
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	137
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	139
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	140
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	141
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	144
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	145
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	147
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	148
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	149
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	151
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	153
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	154

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	155
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	156
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	157
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	158
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	159
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	160
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	161
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Meu pai escolheu meu curso técnico em Informática e me incentivou a escolher a graduação em Engenharia de Software para continuar na área.	162
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	163
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	164
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	165
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	166
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	167
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	168
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	170
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	171
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Sempre tive interesse em jogos e robôs, entrei para uma liga de robótica na escola e foi isso que fez tentar o curso.	173
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	174
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	175
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	176
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	178
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	179
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	180

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	182
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	183
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	185
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Necessidade de encontrar uma área que me permita estabilidade financeira. Mas acredito ter sido uma ilusão promovida com o intuito de aumentar os profissionais na área.	186
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	187
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Meu irmão é uma ex namorada dele atuavam nessa área então eu já tinha uma noção sobre esse mundo.	188
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	190
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	191
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	193
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	194
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	198
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	199
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	200
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	201
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	202
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	203
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	205
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	207
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	208
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	210
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	211

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	212
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	213
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	215
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	216
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	217
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	218
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	220
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	221
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	224
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	225
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	226
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	227
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	228
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	230
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	231
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	232
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	234
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	235
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	238
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	239

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	240
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	242
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	243
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	244
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	245
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	246
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	248
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	252
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	257
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	258
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	259
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	260
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	261
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	262
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	263
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	264
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	265
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	267
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	269
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	275
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	276
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	279

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	282
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	286
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	291
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	292
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	295
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	296
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	297
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	298
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	300
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	301
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	302
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	303
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	307
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Uma inspiração da área foi meu professor do curso médio/técnico. Só no meu último ano de curso tive uma professora da área	309
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	311
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	312
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	313
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	314
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	315
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	316

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	317
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	319
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	320
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	322
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	323
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	325
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	326
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	327
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	329
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	331
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Poder abordar temas relacionados a saúde e meio ambiente com a tecnologia.	332
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	333
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	334
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	335
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	336
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	337
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, família	339
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	340
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	341
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	342
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	344
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	345

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	347
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	348
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	349
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	350
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	351
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	352
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	353
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	354
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	356
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Na época, era a única opção disponível para mim na minha cidade, que me interessava minimamente.	357
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	358
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	359
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	360
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	361
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	363
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	364
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	365
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	366
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	370
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	373
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	377

Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	378
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	379
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	381
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	382
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	383
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	386
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	387
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Gostar da ideia de "programar que nem nos filmes". Lembro muito do primeiro filme do jurassic park, da menina que era irmã mais velha abrindo as portas do parque no computador :P e outros personagens de desenhos etc programando (mulheres ou nao)	388
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	389
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	390
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	392
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	393
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	398
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	399
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	401
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	402
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	404
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	405
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	406
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	409
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	410
Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	411

			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	412
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia	413
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	415
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	417
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	419
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	421
			Interesse por Inovação e Tecnologia	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo, Meu pai é da área, o que me gerou interesse desde nova	422
			"Possibilidade de poder desenvolver qualquer aplicação que eu queira e que não está disponível no mercado de acordo com minhas necessidades."	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de poder desenvolver qualquer aplicação que eu queira e que não está disponível no mercado de acordo com minhas necessidades.	177
Salários Competitivos		217	Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	4
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	5
			Salários Competitivos	Salários Competitivos	6
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	8
			Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	10
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	11
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	13
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	16
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	17
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	19
			Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	21
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	22
			Salários Competitivos	Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	25
			Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	26

Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	28
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	29
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	31
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	33
Salários Competitivos	Salários Competitivos	34
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	39
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	41
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	44
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	45
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	46
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	47
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	48
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	49
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	50
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	51
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	52
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional,	54
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	57
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	58
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	59
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	63
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	64
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	65
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	66

Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	67
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	68
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	69
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	74
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	75
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	76
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	77
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	78
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	79
Salários Competitivos	Salários Competitivos	82
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	83
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	86
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	87
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	92
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	94
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	96
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	97
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	98
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	102
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	103
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	104
Salários Competitivos	Salários Competitivos	105
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	108
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	111

Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	114
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Também vi que a área de tecnologia era muito receptiva as mulheres. Existem muitos incentivos direcionados a inserir as mulheres no mercado de tecnologia hoje em dia.	116
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	120
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	124
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	125
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	127
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	128
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	129
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	130
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	133
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	134
Salários Competitivos	Salários Competitivos	136
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	138
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	140
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	143
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	144
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	146
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	148
Salários Competitivos	Salários Competitivos	150
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	153
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	155
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	158
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Meu pai escolheu meu curso técnico em Informática e me incentivou a escolher a graduação em Engenharia de Software para continuar na área.	162
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	164
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	165
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	166

Salários Competitivos	Salários Competitivos	169
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	170
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	171
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	174
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de poder desenvolver qualquer aplicação que eu queira e que não está disponível no mercado de acordo com minhas necessidades.	177
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	178
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	180
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	183
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	184
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	185
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	187
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Meu irmão é uma ex namorada dele atuavam nessa área então eu já tinha uma noção sobre esse mundo.	188
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	191
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	192
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	193
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	194
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	195
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	196
Salários Competitivos	Salários Competitivos	197
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	198
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	199
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	200
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	202
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	205
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	209

Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	210
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	211
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	212
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	213
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	215
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	216
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	219
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	222
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	224
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	226
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	227
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	228
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	229
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	230
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	231
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	233
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	240
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	241
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	244
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	247
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	248
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	249
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	251
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	252
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	253
Salários Competitivos	Salários Competitivos	255

Salários Competitivos	Salários Competitivos	256
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	257
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	260
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	262
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	263
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	265
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	267
Salários Competitivos	Salários Competitivos	268
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	269
Salários Competitivos	Salários Competitivos	273
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	281
Salários Competitivos	Salários Competitivos	284
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	286
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	289
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	290
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	296
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	297
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	298
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	300
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	302
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	303
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	304
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	306
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Facilidade com áreas similares de conhecimento	308
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	311
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	312

Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	313
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	314
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	316
Salários Competitivos	Salários Competitivos	318
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	321
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	327
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	329
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Interesse por jogos	330
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	333
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	335
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	336
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	340
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	341
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	342
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	343
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	345
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	347
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	350
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	360
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	361
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	362
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	364
Salários Competitivos	Salários Competitivos	367

Salários Competitivos	Salários Competitivos	368
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	370
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	371
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	375
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	376
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	378
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	379
Salários Competitivos	Salários Competitivos	380
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	382
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos	383
Salários Competitivos	Salários Competitivos	384
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	385
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	386
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	389
Salários Competitivos	Salários Competitivos	395
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	396
Salários Competitivos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	397
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	399
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	402
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	404
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	406
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	409
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	410
Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	411

			Salários Competitivos	Salários Competitivos, Facilidade na recolocação profissional	416
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	417
			Salários Competitivos	Salários Competitivos	418
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	419
			Salários Competitivos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo, Meu pai é da área, o que me gerou interesse desde nova	422
Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	91		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	4
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	13
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	16
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	19
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	21
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	23
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	26
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	28
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	29
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	32
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	39
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	42
	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	44		

		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	155
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	157
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	160
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	161
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	163
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	165
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	174
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de poder desenvolver qualquer aplicação que eu queira e que não está disponível no mercado de acordo com minhas necessidades.	177
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	179
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	180
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	187
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	191
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	192
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	195
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	199
		Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	203

			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	371
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	373
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	375
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	377
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	379
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	385
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	386
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	389
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	390
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	393
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	406
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	411
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	412
			Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	421
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	206		Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	4
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	5
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	8

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	10
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	11
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	15
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	17
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	19
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	22
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	23
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	26
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	28
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	29
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	33
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	36
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	39
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	41
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	44
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	46
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	47
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	48
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	50
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	51

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	52
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional,	54
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	58
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	59
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	61
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	63
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	64
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	65
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	66
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	67
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	68
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	74
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	76
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	77
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	78
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	85
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	86
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	87
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	89
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	90
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	92

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	93
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	94
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	96
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	97
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	98
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	101
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	103
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	104
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	108
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	109
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	111
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	114
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Também vi que a área de tecnologia era muito receptiva as mulheres. Existem muitos incentivos direcionados a inserir as mulheres no mercado de tecnologia hoje em dia.	116
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	119
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	120
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	121
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	122
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	124
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	125
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	127
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	128
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	129

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	130
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	133
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	134
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	138
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	140
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	141
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	144
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	146
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	153
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	156
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	157
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	158
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	159
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Meu pai eacolheu meu curso técnico em Informática e me incentivou a escolher a graduação em Engenharia de Software para continuar na área.	162
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	164
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	167
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	170
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	172
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Sempre tive interesse em jogos e robôs, entrei para uma liga de robótica na escola e foi isso que fez tentar o curso.	173
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	174
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de poder desenvolver qualquer aplicação que eu queira e que não está disponível no mercado de acordo com minhas necessidades.	177
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	178

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	180
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	181
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	183
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	184
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	185
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Necessidade de encontrar uma área que me permita estabilidade financeira. Mas acredito ter sido uma ilusão promovida com o intuito de aumentar os profissionais na área.	186
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	187
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Meu irmão é uma ex namorada dele atuavam nessa área então eu já tinha uma noção sobre esse mundo.	188
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Minha irmã fez técnico em informática na minha cidade e eu achava os livros que ela tinha do windows 7 o máximo, quando atingi idade suficiente o curso não existia mais e não tinha outro onde eu morava então eu decidi que iria fazer faculdade de TI.	189
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	191
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	193
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	195
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	196
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	199
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	202
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	205
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	209
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	210
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	212
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	213

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	215
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	216
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	217
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	218
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	222
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	226
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	227
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	228
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	229
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	230
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	231
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	240
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	242
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	243
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	244
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	247
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	248
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	250
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	251
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	252
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	253

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	257
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	259
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	260
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	261
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	262
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	263
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	266
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	274
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	275
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	276
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	279
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	280
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	281
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	286
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	289
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	290
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	294
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	295
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	296
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	297
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	298
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	300

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	302
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	303
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	304
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	306
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Facilidade com áreas similares de conhecimento	308
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Uma inspiração da área foi meu professor do curso médio/técnico. Só no meu último ano de curso tive uma professora da área	309
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	311
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	313
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	314
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	316
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	320
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	321
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	322
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	324
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	327
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional	328
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	329
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Interesse por jogos	330
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	333
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	335

Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	336
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	341
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	342
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	343
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	345
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	347
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	351
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	359
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	360
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	361
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	363
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	366
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	371
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	373
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	374
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	376
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	378
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	379
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	382
Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	385

			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	386
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	389
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	393
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	396
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	397
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	399
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	402
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	404
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	409
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	410
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	411
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	415
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	417
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional	419
			Flexibilidade e Mobilidade Profissional	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo, Meu pai é da área, o que me gerou interesse desde nova	422
Desafios e Aprendizado Constante		139	Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	4
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	5	
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	7	
		Desafios e Aprendizado Constante	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desa	15	
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	19	
		Desafios e Aprendizado Constante	Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	20	
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	22	
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	28	
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	29	
		Desafios e Aprendizado Constante	Desafios e Aprendizado Constante	35	
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	41	
		Desafios e Aprendizado Constante	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	45	

Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem qu	47
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	50
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Suce	56
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem qu	58
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem qu	64
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	65
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	66
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem qu	67
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	68
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Abrir caminho para me tornar desenvolvedora	71
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	75
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	76
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	77
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	78
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Emp	83
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem questões sociais, Flexibili	85
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	86
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem questões sociais, Flexibili	90
Desafios e Aprendizado Constant	Desafios e Aprendizado Constante	99
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção	100
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	101
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oport	109
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	110
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem qu	111
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	117
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	120
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	124
Desafios e Aprendizado Constant	Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante	126
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	128
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	129
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	131
Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Mode	133
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Suce	137
Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	138
Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem questões sociais, Desafios e Aprendiza	143
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	149
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que aborem questões sociais, Desafio	151

Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possi	156
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibili	157
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	164
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	166
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspir	167
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Semp	173
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção	175
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	178
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	185
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	188
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	190
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de cont	194
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	198
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	199
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	200
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Suce	208
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	210
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	213
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	216
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibili	217
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibili	218
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafio	220
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	221
Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	222
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Suce	225
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	227
Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportu	233
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção	238
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	239
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibili	242
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspir	243
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	244
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	246
Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	248
Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante	249
Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Mode	253
Desafios e Aprendizado Constant	Desafios e Aprendizado Constante	254

			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oport	366
			Desafios e Aprendizado Constant	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante	374
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafio	377
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	382
			Desafios e Aprendizado Constant	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilid	385
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante	387
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	389
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafio	390
			Desafios e Aprendizado Constant	Desafios e Aprendizado Constante	400
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	406
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	410
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem qu	411
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafio	412
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oport	415
			Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprend	417
	Desafios e Aprendizado Constant	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafio	421		
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos		63	Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	5
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	15
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	19
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	21
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	28
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	29
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	47
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	56
			Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	58

Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	64
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	74
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	79
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	96
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	97
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	111
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	119
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	130
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	133
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	137
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	146
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	148
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	159
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	167
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	168
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	171
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Necessidade de encontrar uma área que me permita estabilidade financeira. Mas acredito ter sido uma ilusão promovida com o intuito de aumentar os profissionais na área.	186
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	199
Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos	206

		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	96
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	100
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	102
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	103
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	109
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	111
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	112
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	148
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	151
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	164
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	165
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	167
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	171
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	175
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de poder desenvolver qualquer aplicação que eu queira e que não está disponível no mercado de acordo com minhas necessidades.	177
		Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	192

			Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	396
			Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	402
			Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	406
			Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	411
			Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	415
			Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	421
Possibilidade de Empreendedorismo	58		Possibilidade de Empreendedorismo	Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	15
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	17
			Possibilidade de Empreendedorismo	Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	20
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	24
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	29
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	44
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	49
			Possibilidade de Empreendedorismo	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	51
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	59
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	64
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	70
	Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	78		

Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	83
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	98
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de Empreendedorismo	115
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	117
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	120
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	129
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	140
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	151
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	156
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	157
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	159
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	160
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	180
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	187
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	199
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Possibilidade de Empreendedorismo	203
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	212
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	213
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	226
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	227
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	230

Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	231
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	232
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	235
Possibilidade de Empreendedorismo	Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	241
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	242
Possibilidade de Empreendedorismo	Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	250
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	262
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de Empreendedorismo	267
Possibilidade de Empreendedorismo	Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	289
Possibilidade de Empreendedorismo	Possibilidade de Empreendedorismo	293
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	298
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	303
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	313
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	314
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Possibilidade de Empreendedorismo	341
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	342
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	347
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Desafios e Aprendizado Constante, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	363
Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos, Possibilidade de Empreendedorismo	370
Possibilidade de Empreendedorismo	Salários Competitivos, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	371

			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	373
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo	399
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	402
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais, Desafios e Aprendizado Constante, Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC, Possibilidade de Empreendedorismo	421
			Possibilidade de Empreendedorismo	Interesse por Inovação e Tecnologia, Salários Competitivos, Flexibilidade e Mobilidade Profissional, Possibilidade de Empreendedorismo, Meu pai é da área, o que me gerou interesse desde nova	422
Respostas invalidas		2	?	Às vezes	1
			?	Frequentemente	3